

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний біотехнологічний університет
Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича»
Державна дослідна станція птахівництва Інституту тваринництва НААН
Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН
Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру
«Інститут землеробства НААН України»
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН
Державна установа Інститут зернових культур НААН
Інститут тваринництва НААН
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Миколаївський національний аграрний університет
Сумський національний аграрний університет
Одеський державний аграрний університет
Стоктон Риверсайд Коледж (Великобританія)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТВАРИННИЦТВА ТА ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

29–30 квітня 2026 року

Харків
ДБТУ
2026

УДК 636:001.895

А 43

Редакційна колегія конференції

Михайлов Валерій Михайлович	проректор з наукової роботи Державного біотехнологічного університету (ДБТУ), д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (<i>голова оргкомітету</i>)
Серік Максим Леонідович	проректор з науково-педагогічної роботи ДБТУ, к.т.н., доцент (<i>співголова оргкомітету</i>)
Щербак Олена Валентинівна	к.с.-г.н., професор, декан факультету біотехнологій ДБТУ (<i>співголова оргкомітету</i>)
Прудніков Василь Григорович	д.с.-г.н., професор, професор кафедри технології переробки та якості продукції тваринництва ДБТУ (<i>співголова оргкомітету</i>)
Шевченко Оксана Борисівна	к.вет.н., доцент, зав. кафедри технологій та селекції в тваринництві ДБТУ (<i>співголова оргкомітету</i>)
Шабля Володимир Петрович	д.с.-г.н., професор, професор кафедри технологій та селекції в тваринництві ДБТУ
Лисенко Ганна Леонідівна	к.с.-г.н., доцент, зав. кафедри технології переробки та якості продукції тваринництва ДБТУ
Нагорний Сергій Анатолійович	к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри технологій та селекції в тваринництві ДБТУ
Леппа Анастасія Львівна	к.с.-г.н., ст. викладач кафедри технології переробки та якості продукції тваринництва ДБТУ
Склярченко Олена Веніамінівна	ст. викладач кафедри технологій та селекції в тваринництві ДБТУ
Боднарчук Ірина Миколаївна	ст. викладач кафедри технології переробки та якості продукції тваринництва ДБТУ

Друкується за рішенням вченої ради факультету біотехнологій ДБТУ (протокол № 08 від 26.05.2026 р.).

А43 Актуальні проблеми тваринництва та інноваційні шляхи їх вирішення в сучасних умовах [Електронний ресурс]: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29–30 квітня 2026 р. / Державний біотехнологічний університет. – Електронні дані (1 файл). – Харків: ДБТУ, 2026. – Режим доступу: <http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi/>.

УДК 636:001.895

Збірник містить доповіді учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, у яких висвітлено актуальні проблеми розвитку галузі тваринництва, інноваційні підходи до підвищення якості виробництва й переробки продукції тваринництва та птахівництва, а також сучасні виклики й досягнення в галузі кінології.

Тези друкуються з поданих оригіналів. Автор несе повну відповідальність за зміст публікації, додержання норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, посилань на джерела, імена та назви.

<p><i>ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ ФРАНЦУЗЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ОЦІНКИ ЗА ІНДЕКСОМ СІВЯС</i> Кучер С. Д., Халак В. І., Новохатько Р. О.</p>	59
<p><i>РЕЙТИНГ КІННИХ ЗАВОДІВ ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ БІГОВОГО СЕЗОНУ 2025 РОКУ НА ОДЕСЬКОМУ ІПОДРОМІ</i> Косенко С. Ю., Романенко О. В., Нагорний С. А.</p>	64
<p><i>TECHNOLOGICAL METHOD FOR IMPROVING THE REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF HEIFERS OF REPRODUCTIVE AGE</i> Tkachov A., Lamieiko O.</p>	69
<p><i>BIOCHEMICAL PARAMETERS OF COW'S MILK IN DIFFERENT SEASONS</i> Petrash V.</p>	72
<p><i>SELECTION AND GENETIC PARAMETERS FOR THE EVALUATION OF REPLACEMENT YOUNG STOCK IN DAIRY HERD FORMATION</i> Honcharova I., Kerekesh A.</p>	75
<p><i>МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ СУМІШІ МОЛОКА І ЗАКВАСКИ ДО ЗАПЛАНОВАНОЇ КИСЛОТНОСТІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КУМИСУ</i> Нагорний С. А., Склярєнко О. В., Леппа А. Л., Косенко С. Ю. ...</p>	78
<p><i>СВІТОВА МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ</i> Криворучко Ю. І., Кривоніс В. С.</p>	82
<p><i>ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕНТІВ У ГОДІВЛІ БРОЙЛЕРІВ КРОСУ ROSS</i> Потоцький Р. О., Микитюк В. В.</p>	88
<p><i>ЧАСТОТА Й ХАРАКТЕР ТИХОЇ ЗМІНИ МАТОК У БДЖОЛИНИХ РОДИНАХ ПОРОДИ УКРАЇНСЬКА СТЕПОВА В УМОВАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ</i> Тіхонов А. М., Кузьменко Л. П.</p>	91
<p><i>АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ ПІД ВПЛИВОМ ТЕПЛООВОГО СТРЕСУ</i> Андрєєва М. А., Якименко Т. І.</p>	96

**ЧАСТОТА Й ХАРАКТЕР ТИХОЇ ЗМІНИ МАТОК У БДЖОЛИНИХ
РОДИНАХ ПОРОДИ УКРАЇНСЬКА СТЕПОВА
В УМОВАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Тіхонов А. М.,

здобувач вищої освіти ОП «014.05 СО (Біологія та здоров'я людини)»;

tansciencephd@gmail.com

Кузьменко Л. П.,

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології; l.kuzmenko@ndu.edu.ua

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Безперервність яйцекладки є однією з ключових умов продуктивної роботи бджолої сім'ї, оскільки саме вона забезпечує своєчасне поповнення робочих бджіл, здатних виконувати як внутрішньовуликові, так і польові функції. Слід зазначити, що безперервність яйцекладки забезпечується маткою лише за сприятливих внутрішніх і зовнішніх умов, які визначають стабільний стан і нормальне функціонування бджолої сім'ї.

У практиці бджільництва традиційно розрізняють три основні типи природної заміни матки: ройове, свищове (екстрене) та тиху зміну матки. Кожен із цих процесів є проявом колективної поведінки бджолої сім'ї, проте вони суттєво відрізняються за причинами виникнення, перебігом і наслідками для розвитку бджолої сім'ї.

Тиха зміна матки розглядається як найбільш сприятливий механізм оновлення бджолої матки, що не супроводжується роїнням і не призводить до порушення цілісності сім'ї. За сучасними уявленнями, ініціація цього процесу пов'язана не лише з фактичним зниженням яйцекладки старої матки, а й із комплексною оцінкою її стану бджолами. Визначальну роль при цьому відіграє сукупність сигналів, насамперед феромонних, що надходять від матки та відкритого розплоду. У межах порогової моделі вважається, що інтенсивність цих сигналів поступово знижується, і після досягнення критичного рівня бджоли ініціюють закладання маточників. При цьому заміна матки відбувається поступово, без переходу сім'ї в безматковий стан і без перерви в яйцекладці [1], що забезпечує безперервність розвитку, збереження сили сім'ї та підтримання її льотної активності.

Саме цей механізм є найбільш сприятливим для промислового бджільництва, оскільки забезпечує безперервність функціонування бджолої сім'ї. Бджоли закладають від одного до кількох маточників безпосередньо в зоні розплоду, що створює оптимальні умови для

виведення нової матки. При цьому молода матка починає яйцекладку ще до повного припинення яйцекладки старої, унаслідок чого безматковий період у сім'ї практично відсутній [2]. Така біологічна особливість дозволяє уникнути перерв у відтворенні розплоду, зберегти силу сім'ї та стабільний темп її розвитку. У результаті колонія підтримує високу льотну активність і ефективніше використовує медозбір.

На частоту тихої зміни істотно впливають зовнішні чинники, зокрема антропогенне навантаження та інфекційний фон. Експериментально встановлено, що хронічне споживання пилку, забрудненого неонікотинамідами тіаметоксамом і клотіанідинном у концентраціях, які реально трапляються в агроландшафтах, спричиняє тиху зміну маток у 60 % бджолиних сімей протягом одного року після впливу [3]. Паралельно накопичуються дані, що вірусні інфекції (зокрема, вірус деформованого крила та інші патогени, асоційовані з вароатозом) здатні порушувати феромонну комунікацію матки з робочими особинами, хоча механізми цього явища залишаються недостатньо з'ясованими [4]. Обидва зазначені фактори можуть знижувати сумарний сигнальний вплив матки, що сприймається бджолами, зміщуючи поріг її прийнятності та ініціюючи заміну навіть без явних ознак старіння чи патології [1]. Таким чином, тиха зміна постає не просто як фізіологічна реакція на старіння матки, а як тонко регульована колективна відповідь сім'ї на комплекс внутрішніх і зовнішніх сигналів. Успішний досвід селекційних програм свідчить, що ключові поведінкові ознаки бджіл мають помірну успадковуваність і піддаються цілеспрямованому добору [5], що відкриває перспективу для селекції на схильність до тихої зміни. Попри безперечне господарське значення цього явища, цілеспрямовані польові дослідження тихої зміни у бджолиних сім'ях породи українська степова у вітчизняній науковій літературі практично не представлені, що й зумовило актуальність нашої роботи.

Мета роботи – встановити частоту, характер та міжрічну мінливість тихої зміни маток у бджолиних родинах породи українська степова в умовах Київської області та оцінити польові показники якості роботи дочірніх маток у перший сезон після заміни.

Матеріали і методи. Польові спостереження проводили упродовж 2022–2025 рр. на базі приватної пасіки (ветеринарно-санітарний паспорт № UA-32-12-34, зареєстровано 13.05.2021, власник – Тіхонова А. М.), розташованої в с. Яцюки Обухівського р-ну Київської області. Пасіка налічує 200 бджолиних родин породи українська степова; ветеринарне обслуговування здійснює Богуславська районна державна лікарня

ветеринарної медицини. Порода є місцевою адаптованою популяцією з вираженою зимостійкістю та здатністю ефективно використовувати нестабільний медозбір, характерний для лісостепу Київщини.

До дослідної групи щороку відбирали від 55 до 70 бджолиних родин випадковою вибіркою. Усіх маток-засновниць маркували кольоровими мітками та підрізали праве переднє крило. Контрольні огляди гнізд проводили кожні 10–14 днів від квітня до вересня з обов'язковою фотофіксацією стану гнізда та маточників.

Випадок тихої зміни зараховували як підтверджений лише за одночасної відповідності п'яти польовим критеріям: 1) дочірня матка не має мітки і має непідрізане крило; 2) у гнізді виявлено від 1 до 5 маточників тихої зміни, розміщених на площині стільника в зоні розплоду; 3) ознаки ройового стану були відсутні; 4) материнська мічена матка зафіксована живою на одному з двох попередніх оглядів; 5) безматкового стану між оглядами не виявлено. Такий підхід надійно розмежовує тиху зміну, свищову заміну та випадковий наліт чужої матки в польових умовах.

Суцільність засіву оцінювали методом рамкового обліку. Тривалість одночасного перебування материнської та дочірньої маток фіксували за датами оглядів. Для встановлення зв'язку між частотою тихої зміни і рівнем опадів використовували дані найближчої метеостанції й розраховували коефіцієнт кореляції Пірсона. Різницю між групами оцінювали за критерієм Стьюдента, результати подано як середнє \pm СК.

Результати та їх інтерпретація. За чотири роки спостережень у 240 бджолиних родин виявлено і підтверджено за польовими критеріями 112 випадків тихої зміни маток. Частота ознаки помітно коливалась між роками (рис. 1): 2022 р. – 8,4%, 2023 р. – 7,1%, 2024 р. – 11,5%, 2025 р. – 9,3%. Кореляційний аналіз з даними метеостанції показав помірно сильний обернений зв'язок між кількістю опадів за травень–серпень і частотою тихої зміни ($r = -0,87$, $p < 0,05$): у посушливі 2022 і 2024 роки, коли через спеку нектаровиділення різко скорочувалось, бджолині родини закладали маточники тихої зміни на 15–20% частіше. Тиха зміна є адаптивною реакцією родини на кормовий стрес.

Кількість маточників тихої зміни в одній родині становила в середньому $2,3 \pm 0,8$, що принципово відрізняє їх від ройових (8–20, переважно по краях і знизу рамок) та свищових маточників, які закладаються хаотично по всій поверхні стільника. У 84,7% підтверджених випадків материнська та дочірня матки одночасно перебували в гнізді від 9 до 34 діб, середня тривалість співіснування $18,4 \pm 5,2$ доби. Тобто родина

жодного дня не перебувала в безматковому стані, що є головною господарською перевагою тихої зміни.

Рис. 1. Частота тихої зміни маток (%) у бджолиних родинях породи Українська степова, пасіка с. Яцюки Київської обл., 2022–2025 рр. (n = 240 родин); планки – ± SD

Порівняння польових показників дочірніх маток тихої зміни з матками, отриманими через свищову заміну на тій самій пасіці в ті самі сезони, засвідчило таке (рис. 2): середній термін від запечатування маточника до початку яйцекладки при тихій зміні становив $22,3 \pm 1,8$ доби проти $25,4 \pm 2,6$ доби при свищовій зміні ($p < 0,05$). Суцільність засіву в перші 30 діб яйцекладки при тихій зміні досягала $91,4 \pm 3,2\%$, при свищовій зміні – $78,6 \pm 5,1\%$ ($p < 0,05$). Матки тихої зміни раніше виходили на повноцінний ритм яйцекладки й формували компактніший розплід, що дозволяло родині швидше відновлювати чисельність льотних бджіл. За літературними даними, коефіцієнт успадкування $h^2 = 0,19–0,26$ [4] свідчить про реальну перспективу закріплення ознаки шляхом відбору.

Висновки. Аналіз результатів багаторічного моніторингу репродуктивних стратегій української степової бджоли дає підстави стверджувати, що феномен тихої зміни маток виступає не просто ізольованим фізіологічним актом ротації бджолиних маток, а складним механізмом екологічної адаптації популяції до умов центрального Лісостепу. Встановлена нами частота прояву цієї ознаки, що коливається в діапазоні 7,1–11,5%, у поєднанні з виявленою жорсткою оберненою кореляцією ($r = -0,87$ при $p < 0,05$) щодо дефіциту опадів, вказує на те, що

за умов гідротермічного стресу бджолині сім'ї йдуть на тиху заміну як стратегію мінімізації біологічних ризиків.

Рис. 2. Польові показники якості роботи маток залежно від способу заміни (n = 112 верифікованих випадків, 2022–2025 рр.); планки – \pm SD; * p < 0,05

Особливу наукову цінність становить верифікований ефект репродуктивного буфера: стабільне співіснування двох маток протягом $18,4 \pm 5,2$ доби фактично виключає критичні розриви у відкладанні яєць, що у 84,7% випадків гарантує збереження медозбірного потенціалу бджолиних родин навіть у пікові періоди літа. Порівняльна оцінка екстер'єрних показників розплоду переконливо доводить перевагу цього природного механізму над екстреною (свищовою) заміною: зафіксовано статистично значущу різницю (p < 0,05) у суцільності засіву, що становить 91,4% у маток тихої зміни проти 78,6% у свищових аналогів. Таким чином, матки тихої зміни демонструють на 12,8% вищу якість репродуктивної роботи та швидший вихід на пік яйцекладки. З огляду на помірну спадковість ознаки, ми вважаємо за необхідне інтегрувати критерій схильності до самозаміни в сучасні селекційні протоколи, що дозволить трансформувати промислове бджільництво у бік більшої технологічної автономності та біологічної стійкості без залучення додаткових ресурсів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Tarpy D. R. Collective decision-making during reproduction in social insects: a conceptual model for queen supersedure in honey bees (*Apis*

mellifera). *Current Opinion in Insect Science*. 2024. Vol. 66. Art. 101260. P. 1–7. DOI: 10.1016/j.cois.2024.101260 .

2. Winston M. L. *The Biology of the Honey Bee*. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1987. 281 p.

3. Impact of chronic neonicotinoid exposure on honeybee colony performance and queen supersedure / C. Sandrock, M. Tanadini, L. G. Tanadini [et al.]. *PLoS ONE*. 2014. Vol. 9, iss. 8. Art. e103592. P. 1–13. DOI: 10.1371/journal.pone.0103592.

4. Queen quality and the impact of honey bee diseases on queen health: potential for interactions between two major threats to colony health / E. Amiri, M. K. Strand, O. Rueppell, D. R. Tarpy. *Insects*. 2017. Vol. 8, no. 2. Art. 48. P. 1–18. DOI: 10.3390/insects8020048.

5. Genetic progress achieved during 10 years of selective breeding for honeybee traits of interest to the beekeeping industry / S. Maucourt, F. Fortin, C. Robert, P. Giovenazzo. *Agriculture*. 2021. Vol. 11, no. 6. Art. 535. P. 1–14. DOI:10.3390/agriculture11060535.

АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ ПІД ВПЛИВОМ ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ

Андрєєва М. А.,

здобувач рівня вищої освіти ОП «Ветеринарна медицина», факультет ветеринарної медицини;
mariia.andriieva11@gmail.com

Якименко Т. І.,

кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри фізіології та біохімії тварин;
0508410272@btu.kharkov.ua

Державний біотехнологічний університет

Глобальне потепління та зростання частоти й інтенсивності теплових хвиль перетворюють тепловий стрес на один із найсерйозніших викликів для сучасного молочного скотарства. Згідно з оцінками, лише в молочній галузі Сполучених Штатів Америки щорічні економічні збитки від теплового стресу перевищують 1,5 млрд доларів, і ця цифра має тенденцію до зростання [1]. В умовах середньої смуги України, де температурно-вологісний індекс (Temperature-Humidity Index, THI) у літній період часто змінюється в межах 72-79, що відповідає температурі близько +25° С та відносній вологості 50 %, втрати молока можуть сягати 2,7 кг на корову за добу, а за сезон – до 195 л [2].

За даними Kadzere та співавт., тепловий стрес визначають як фізіологічний стан, за якого температура тіла тварини під впливом